

Dicionário de Dados – Esquema Relacional para Transparência de Dados Pessoais

Joana Shizu Ono de Camargo - joana.camargo@discente.uenp.edu.br
Thiago Adriano Coleti – Thiago.coleti@uenp.edu.br

Versão 1.0.0
05/12/2025

actor

actor reúne o cadastro central de entidades envolvidas no tratamento de dados pessoais. Cada registro identifica um participante do ecossistema de transparência e seu papel (controlador, operador, encarregado/escritório de proteção de dados, destinatário ou titular), concentrando informações mínimas de identificação e contato reutilizadas pelas demais estruturas

Campo	Tipo de dado	Descrição
actor_id	SERIAL	PK. Identificador único do ator (entidade/pessoa) no ecossistema de transparência
kind	TEXT	Papel do ator no tratamento. Domínio controlado por CHECK: CONTROLLER, PROCESSOR, PROTECTION_OFFICE, RECIPIENT, DATA_SUBJECT
name	TEXT	Nome principal do ator para exibição/identificação
legal_name	TEXT	Nome legal/razão social do ator
tax_id	TEXT	Identificador fiscal (ex.: CPF/CNPJ) quando aplicável
email	TEXT	E-mail de contato do ator
phone	TEXT	Telefone de contato do ator
website	TEXT	Website do ator
address_line	TEXT	Endereço (logradouro e complementos) do ator
city	TEXT	Cidade do ator
region	TEXT	Região/estado/província do ator
country	TEXT	País do ator

controller

controller delimita, de forma explícita, quais atores atuam como controladores no esquema. Essa separação semântica em relação ao cadastro geral (actor) facilita o vínculo direto de finalidades e canais de atendimento ao controlador responsável.

Campo	Tipo de dado	Descrição
controller_id	SERIAL	PK. Identificador do controlador no esquema
actor_id	INT	FK → actor(actor_id). Referência ao registro em actor que representa o controlador

purpose

purpose concentra as finalidades declaradas por um controlador, incluindo descrição, base legal e período de vigência. Ela estrutura o “por que” do tratamento e sustenta a reconstrução temporal da legitimidade do uso, conectando finalidades a itens de dados, transferências e decisões do titular.

Campo	Tipo de dado	Descrição
purpose_id	SERIAL	PK. Identificador único da finalidade.
controller_id	INT	FK → controller(controller_id). Controlador responsável por esta finalidade
name	TEXT	Nome curto da finalidade
description	TEXT	Descrição textual da finalidade (o que é feito e para quê).
legal_basis	TEXT	Base legal associada à finalidade. Domínio controlado por CHECK
legal_basis_note	TEXT	Nota/justificativa complementar sobre a base legal adotada.

legitimate_interest_desc	TEXT	Descrição do legítimo interesse quando aplicável (suporte a transparência para essa base)
start_date	DATE	Data de início de vigência/execução da finalidade.
end_date	DATE	Data de término de vigência/execução da finalidade.

personal_data_item

personal_data_item organiza o catálogo de dados pessoais tratados pelo sistema. Cada item documenta características essenciais (nome, categoria, sensibilidade, origem e aspectos de governança como retenção e local de armazenamento), servindo como referência para usos por finalidade, transferências e permissões.

Campo	Tipo de dado	Descrição
pd_id	SERIAL	PK. Identificador único do item de dado pessoal no catálogo
name	TEXT	Nome do item de dado (ex.: "E-mail")
category	TEXT	Categoria do dado (classificação livre, ex.: "Contato", "Identificação").
description	TEXT	Descrição do dado (o que representa e como é entendido pelo titular)
origin	TEXT	Origem do dado (ex.: fornecido pelo titular, gerado pelo sistema, inferido etc.)
compulsory	BOOLEAN	Indica se o dado é compulsório. Padrão: FALSE.
sensitive	BOOLEAN	Indica se é dado sensível. Padrão: FALSE.
granularity	TEXT	Granularidade do dado (ex.: nível/escopo em que se aplica).
resource	TEXT	Recurso/artefato associado ao dado (quando aplicável).

retention_period	TEXT	Período de retenção (texto descritivo).
storage_location	TEXT	Local de armazenamento (texto descritivo).

purpose_personal_data

purpose_personal_data faz o mapeamento entre finalidades e itens de dados pessoais. Além de indicar quais dados são utilizados em cada finalidade, registra condições de transparência em nível granular, como exigência de consentimento e obrigatoriedade, com justificativa quando aplicável.

Campo	Tipo de dado	Descrição
purpose_id	INT	PK (composite) / FK → purpose(purpose_id). Finalidade associada.
pd_id	INT	PK (composite) / FK → personal_data_item(pd_id). Item de dado associado.
requires_consent	BOOLEAN	Indica se, para este par (finalidade x dado), exige consentimento. Padrão: FALSE.
mandatory	BOOLEAN	Indica se, para este par (finalidade x dado), é obrigatório. Padrão: FALSE
mandatory_justification	TEXT	Justificativa textual para obrigatoriedade quando mandatory = TRUE.

transfer

transfer registra operações de compartilhamento/transferência/divulgação vinculadas a uma finalidade. Cada linha identifica o destinatário e documenta justificativa e base legal, além de informações relevantes para conformidade, como transferência internacional, país de destino, salvaguardas e janela temporal de vigência.

Campo	Tipo de dado	Descrição
transfer_id	SERIAL	PK. Identificador único da transferência/compartilhamento/divulgação
purpose_id	INT	FK→ purpose(purpose_id). Finalidade à qual a transferência está vinculada.
recipient_id	INT	FK → actor(actor_id). Ator destinatário do compartilhamento
legal_basis	TEXT	Base legal para a transferência. Domínio controlado por CHECK (inclui rótulos LGPD art. 7).
legal_basis_note	TEXT	Nota/justificativa complementar sobre a base legal na transferência
justification	TEXT	Justificativa textual para a transferência (contexto e motivação)
international	BOOLEAN	Indica se é transferência internacional. Padrão: FALSE
destination_country	TEXT	País de destino quando aplicável (especialmente em transferências internacionais)
safeguard	TEXT	Salvaguarda aplicada (ex.: medidas/garantias de proteção).
title	TEXT	Título/rotulagem do compartilhamento para apresentação
ttype	TEXT	Tipo de transferência. Domínio controlado por CHECK: TRANSFER, SHARE, DISCLOSE (pode ser NULL).
recipient_regulation	TEXT	Regulação/regime aplicável ao destinatário (texto descritivo)
start_date	DATE	Data de início de vigência da transferência

end_date	DATE	Data de término de vigência da transferência.
----------	------	---

transfer_personal_data

transfer_personal_data detalha quais itens de dados compõem cada transferência (relação N:N entre transfer e personal_data_item). Com isso, explicita “quais dados” foram compartilhados em cada operação registrada.

Campo	Tipo de dado	Descrição
transfer_id	INTEGER	PK (composite) / FK→ transfer(transfer_id). Transferência associada
pd_id	INTEGER	PK (composite) / FK → personal_data_item(pd_id). Item de dado incluído na transferência

agency_channel

agency_channel descreve os meios oferecidos ao titular para exercer direitos (agency), como acesso, correção, exclusão, oposição, portabilidade e revogação de consentimento. Para cada controlador, a tabela informa qual direito é atendido, por qual canal e com quais instruções.

Campo	Tipo de dado	Descrição
agency_id	SERIAL	PK. Identificador do canal de agency (exercício de direitos)
controller_id	INT	FK →controller(controller_id). Controlador responsável pelo canal.
action	TEXT	Ação/direito do titular suportado pelo canal. Domínio por CHECK: ACCESS, RECTIFY, ERASE, RESTRICT, OBJECT, PORTABILITY, WITHDRAW_CONSENT
channel	TEXT	Tipo de canal de atendimento.. Domínio por CHECK: WEB, EMAIL, PHONE, POSTAL, IN_PERSON.

title	TEXT	Título do canal
description	TEXT	Descrição do canal (o que é, como funciona).
endpoint	TEXT	Endpoint/URL/endereço do canal quando aplicável
instructions	TEXT	Instruções de uso (passo a passo) para o titular
sla_days	INT	Prazo estimado (em dias) para resposta/atendimento (SLA).

consent

consent mantém o histórico de consentimento do titular associado a uma finalidade, com estado (concedido ou revogado) e timestamps de obtenção e revogação. Essa estrutura viabiliza a reconstrução de janelas de legitimidade baseadas em consentimento sobre mudanças de decisão ao longo do tempo.

Campo	Tipo de dado	Descrição
consent_id	SERIAL	PK. Identificador do consentimento.
data_subject_id	INT	FK → actor(actor_id). Titular do dado (ator com papel DATA_SUBJECT)
purpose_id	INT	FK → purpose(purpose_id). Finalidade à qual o consentimento se refere.
status	TEXT	Status do consentimento. Domínio por CHECK: GIVEN, WITHDRAWN.
obtained_at	TIMESTAMPTZ	Data/hora de obtenção do consentimento. Padrão: now().
withdrawn_at	TIMESTAMPTZ	Data/hora de revogação do consentimento (quando status = WITHDRAWN).

metaevent

metaevent sustenta a trilha de eventos do ciclo de vida do tratamento, registrando ocorrências relevantes relacionadas a entidades do modelo (finalidades, dados pessoais e transferências). Cada evento descreve tipo, momento e, quando aplicável, o ator associado, permitindo rastreabilidade e responsabilização.

Campo	Tipo de dado	Descrição
metaevent_id	SERIAL	PK. Identificador do metaevento
entity_type	TEXT	Tipo de entidade a que o evento se refere. Domínio por CHECK: PURPOSE, PERSONAL_DATA, TRANSFER.
entity_id	INT	Identificador da entidade alvo do evento (ID da entidade indicada por entity_type).
event_type	TEXT	Tipo do evento. Domínio por CHECK: CREATE, START_USE, UPDATE, SHARE, ACCESS, ERASE, END_USE, PERMISSION, OCCURRENCE.
occurred_at	TIMESTAMPTZ	Data/hora em que o evento ocorreu. Padrão: now().
actor_id	INT	FK→ actor(actor_id). Ator associado ao evento (quando aplicável).
description	TEXT	Descrição textual do evento (contexto e detalhes).
trigger_kind	TEXT	Tipo de gatilho. Domínio por CHECK: MOMENT ou ACTION.
trigger_action	TEXT	Ação de gatilho (preenchida quando trigger_kind = ACTION)
schedule_expression	TEXT	Expressão de agenda/cronograma associada (quando aplicável)

media_asset

media_asset cataloga os ativos de mídia usados como anexos de evidência ou documentação (por exemplo, arquivos e documentos). Cada registro descreve localização e propriedades do ativo para facilitar auditoria e referência formal em eventos.

Campo	Tipo de dado	Descrição
media_id	SERIAL	PK. Identificador do ativo de mídia
url	TEXT	Localização (URL/caminho) do ativo de mídia
mime_type	TEXT	Tipo MIME do ativo (ex.: application/pdf, image/png).
description	TEXT	Descrição do conteúdo do ativo (o que representa)
uploaded_at	TIMESTAMPTZ	Data/hora do upload/registro do ativo. Padrão: now().

metaevent_media

metaevent_media estabelece a associação entre metaeventos e ativos de mídia (relação N:N). Esse componente permite anexar documentação a eventos — e reutilizar um mesmo ativo em múltiplos registros — sem duplicação e com rastreabilidade preservada.

Campo	Tipo de dado	Descrição
metaevent_id	INT	PK (composite) / FK → metaevent(metaevent_id). Metaevento associado
media_id	INT	PK (composite) / FK → media_asset(media_id). Mídia associada

evidence

evidence concentra evidências auditáveis associadas aos metaeventos, incluindo artefatos e metadados de comprovação (por exemplo, payloads, logs, snapshots e versões de política).

Campo	Tipo de dado	Descrição
evidence_id	SERIAL	PK. Identificador da evidência.
metaevent_id	INT	FK → metaevent(metaevent_id). Metaevento ao qual a evidência dá suporte
kind	TEXT	Tipo de evidência. Domínio por CHECK: CONSENT_PAYLOAD, HTML_SNAPSHOT, PDF, AUDIO, EMAIL, TCF_STRING, LOG, OTHER.
url	TEXT	Localização (URL/caminho) da evidência (quando armazenada externamente)
content_hash	TEXT	Hash do conteúdo para integridade/verificação (quando aplicável).
payload_json	JSONB	Conteúdo estruturado (ex.: payload de consentimento, logs estruturados) quando aplicável
policy_version	TEXT	Versão da política de privacidade/termos associada à evidência (quando aplicável)
ui_version	TEXT	Versão da interface (UI) associada ao registro/coleta da evidência (quando aplicável)
source	TEXT	Fonte de origem (sistema/componente/provedor) que gerou a evidência.
ip	INET	Endereço IP associado (quando aplicável).
user_agent	TEXT	User-Agent do cliente (quando aplicável).
attestor	TEXT	Declarante/atestador (humano ou componente) da evidência (quando aplicável).

created_at	TIMESTAMPTZ	Data/hora de criação da evidência. Padrão: now().
------------	-------------	---

data_permission

data_permission armazena decisões granulares do titular sobre o uso de um item de dado em uma finalidade específica. Cada registro liga titular, finalidade e dado à decisão (concedido/negado) com carimbo temporal, permitindo manter histórico auditável e calcular o estado vigente de permissões.

Campo	Tipo de dado	Descrição
data_permission_id	SERIAL	PK. Identificador da permissão granular
data_subject_id	INT	FK → actor(actor_id). Titular do dado
purpose_id	INT	FK → purpose(purpose_id). Finalidade relacionada à decisão
pd_id	INT	FK → personal_data_item(pd_id). Item de dado sobre o qual a decisão incide
granted	BOOLEAN	Indica se a permissão foi concedida (TRUE) ou negada (FALSE)
decided_at	TIMESTAMPTZ	Data/hora da decisão. Padrão: now()

(VIEW)

v_current_data_permission (VIEW) expõe o estado vigente de permissões por titular, finalidade e item de dado. A view consolida o histórico de data_permission para retornar, como “permissão atual”, a decisão mais recente, simplificando consultas operacionais e verificações de conformidade

Campo	Tipo de dado	Descrição
data_subject_id	INT	Titular do dado (origem: data_permission)

purpose_id	INT	Finalidade (origem: data_permission)
pd_id	INT	Item de dado (origem: data_permission)
granted	BOOLEAN	Decisão vigente (mais recente) para o triplo titular x finalidade x dado
decided_at	TIMESTAMP TZ	Timestamp da decisão vigente (mais recente).

v_transparency_catalog (VIEW)

v_transparency_catalog (VIEW) fornece uma visão consolidada orientada à transparência, combinando finalidades e itens de dados associados com atributos essenciais para comunicação ao titular (finalidade, base legal, dado, categoria, sensibilidade e exigência de consentimento)

Campo	Tipo de dado	Descrição
purpose_id	INT	Identificador da finalidade (origem: purpose)
purpose_name	TEXT	Nome da finalidade (origem: purpose.name)
legal_basis	TEXT	Base legal da finalidade (origem: purpose.legal_basis)
purpose_desc	TEXT	Descrição da finalidade (origem: purpose.description)
pd_id	INT	Identificador do item de dado (origem: personal_data_item)
data_name	TEXT	Nome do item de dado (origem: personal_data_item.name)
category	TEXT	Categoria do dado (origem: personal_data_item.category)
sensitive	BOOLEAN	Indicador de dado sensível (origem: personal_data_item.sensitive)
requires_consent	BOOLEAN	Indicador de exigência de consentimento para o par finalidade x dado (origem: purpose_personal_data.requires_consent)